

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Tania Zittoun,
Laure Kloetzer, Teuta Mehmeti,
Sara Clarke-Habibi**

**Wie lassen sich Kinder aus
Familien in wiederholter Mobilität
besser in die Schule eingliedern?**

kurz und bündig #22, Juni 2022

**Schweizerischer
Nationalfonds**

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die schweizerische Migrationspolitik begünstigt qualifizierte Fachkräfte, die häufig nach einigen Jahren wieder wegziehen.

Das schweizerische Schulsystem beruht auf einer langfristigen Integration der Kinder und der Beherrschung der lokalen Sprache.

Die Ausbildung der Lehrpersonen bereitet sie nicht auf mobile und mehrsprachige Schüler*innen vor.

Initiativen von Lehrpersonen um Erfahrungen und Lernprozesse von Kindern in wiederholter Mobilität wertzuschätzen, werden auf institutioneller Ebene nicht mitgetragen.

Was ist gemeint mit...

... Familien in wiederholter Mobilität

Familien in wiederholter Mobilität migrieren mehrmals über einen längeren Zeitraum hinweg (bzw. sind wiederholt zwischen ihrem Herkunftsland und der Schweiz umgezogen). In der Schweiz handelt es sich bei den erwachsenen Mitgliedern dieser Familien in der Regel um hochqualifizierte Fachkräfte.

Da die schweizerische Migrationspolitik den Zuzug von qualifizierten Fachkräften fördert, gibt es immer mehr Kinder in wiederholter Mobilität in den öffentlichen Schulen. Massnahmen, welche auf eine langfristige Integration abzielen oder einen defizitorientierten Ansatz zum Aufholen eines schulischen Rückstands verfolgen, sind jedoch unzureichend. Eine flexiblere und persönlichere Aufnahme die frühere Erfahrungen aufwertet, ist wichtig, hängt aber von den Mitteln ab, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Mobile Familien in der Schweiz

Die Mehrzahl der Migrant*innen (66%) kommt aus beruflichen Gründen in die Schweiz und ist hochqualifiziert. Dies gilt vor allem für Migrant*innen aus Nordeuropa und den USA (Migration-Mobility Indicators 2019). Zahlreiche Familien lassen sich in der Schweiz nieder, nachdem sie bereits in mehreren Ländern gelebt haben. Die meisten von ihnen (75%) schicken ihre Kinder in die öffentliche Schule (Leviton 2018) – aus Kostengründen oder um am «lokalen Leben» teilzunehmen. Rund die Hälfte dieser Familien verlässt die Schweiz nach einigen Jahren wieder.

Die Integration von Kindern aus mobilen Familien ausserhalb der Grossstädte: ein unsichtbares Problem

In den Kantonen Bern, Solothurn und Neuenburg haben wir sowohl in Quartieren mit grosser soziokultureller Diversität als auch in homogeneren Quartieren eine explorative Studie bei Klassen des Zyklus 2 der Primarstufe (8- bis 12-Jährige) durchgeführt. Im Zentrum der Datenerhebung standen eine Dokumentenanalyse (Gesetze, Verordnungen und Verfahren auf schulischer oder kantonaler Ebene), Gespräche mit den Schulleitungen und den Lehrpersonen sowie Beobachtungen in den Klassen, die wir anschliessend mit den Schulleitungen und den Lehrpersonen erörterten.

Zwar haben Genf und Basel die grösste Anziehungskraft für Migrant*innen, doch wollten wir andere Regionen untersuchen, um einem von uns beobachteten Trend nachzugehen: Einerseits entspricht das Profil der Personen mit wiederholter Mobilität in der Schweiz nicht länger dem des traditionellen «Expats»; zudem lassen sich diese Personen häufig ausserhalb der grossen städtischen Zentren nieder. Andererseits verdanken diese

Regionen ihre aktuelle Entwicklung den Migrant*innen (Migration-Mobility Indicators 2019). Die Schweiz setzt bei der Integration von Personen aus dem Ausland auf die Beherrschung der lokalen Sprache; diese Logik gilt auch bei der Aufnahme der Kinder in der Schule. Es bestehen allerdings kantonale Unterschiede: die Mobilität und die Beherrschung anderer Sprachen gelten in Bern und Solothurn implizit als Ursachen für mögliche schulische Schwierigkeiten, während sie in Neuenburg eher als eine Frage des sozialen Zusammenhalts gesehen werden.

Auf die Frage nach den Kindern mit wiederholter Mobilität in ihren Klassen nannten die Schulleitungen und Lehrpersonen Kinder mit Asylhintergrund, die kaum oder nur zeitweise in den Lagern zur Schule gegangen sind, sowie Kinder aus verschiedenen «traditionellen» Migrationswellen. Es wurden auch einige Fälle von typischen mobilen Familien (aus Asien, Nordamerika oder Europa) erwähnt, die aus beruflichen Gründen aufgrund ihrer hochqualifizierten Tätigkeit wiederholt in ein anderes Land gezogen sind. Diese Kinder wurden allerdings nicht anders aufgenommen als die Kinder anderer Migrant*innen.

Vorgehen bei der Aufnahme

Wenn diese Familien ihre Kinder in der öffentlichen Schule anmelden, kommen verschiedene Akteur*innen zum Zug. In Neuenburg werden die Weichen für Sondermassnahmen für fremdsprachige Kinder mithilfe eines Formulars gestellt, während in den von uns besuchten Dörfern in den Kantonen Solothurn und Bern die Schulleitung die neu angemeldeten Familien zu sich einlädt, bevor ein Orientierungsprojekt aufgegleist wird. Kinder im Vorschul- oder Kindergartenalter werden im Allgemeinen von Amtes wegen in die Regelklassen aufgenommen. Die

angebotenen Massnahmen konzentrieren sich auf das Erlernen der örtlichen Sprache; sie sind von Gemeinde zu Gemeinde und Kanton zu Kanton verschieden.

Im Kanton Neuenburg umfassen die Massnahmen eine Vollzeit-Einführungsklasse und sprachliche Stützklasse in der Regelklasse. Kinder, welche die französische Sprache innerhalb von zwei Jahren nicht in genügendem Mass erlernen, laufen Gefahr, dass sie anschliessend in ein sonderpädagogisches Programm eingegliedert werden, in dem ausländischen Schüler*innen übervertreten sind (dem Bundesamt für Statistik zufolge sind es 47% ausländische Schüler*innen gegenüber 27% im Regelsystem). Im Kanton Bern werden teils einjährige Einführungsklassen für Schüler*innen geführt, die kein Französisch sprechen, teils Kurse für Französisch als Zweitsprache (français langue seconde, FLS) für Schüler*innen mit fehlenden oder geringen Französischkenntnissen, die ansonsten eine Regelklasse besuchen. Im Kanton Solothurn bietet die Schule des von uns besuchten Dorfes Kurse in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an; diese Kurse werden von Lehrpersonen erteilt, die sich punktuell den Kindern widmen, die ansonsten die Regelklassen besuchen. In einigen Gemeinden bestehen auch Einführungsklassen, die entweder in Voll- oder in Teilzeit besucht werden (parallel zum Besuch der Regelklasse und nur in bestimmten Lektionen).

(Nicht-)Berücksichtigung der Mobilitätserfahrungen

Im Allgemeinen berücksichtigen die Schulen die mittelfristigen Mobilitätspläne der Familie des Kindes nicht. Als Grund wird die Gleichbehandlung der Kinder angeführt. Einige Schulleitungen und/oder Lehrpersonen haben allerdings Unterlagen erarbeitet, welche den bisherigen Lebensweg der Eltern und ihre Pläne zur Dauer des Aufenthalts und zur Bildung ihrer Kinder dokumentieren. Manche Schulen unterstützen den Beizug von Dolmetschenden (oder interkulturellen Vermittler*innen), andere nicht. In einer Schule sind die Lehrpersonen der Ansicht, dass der schulische Erfolg der Kinder weitgehend vom Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule abhängt, sodass sie sogar Sprachkurse für die Eltern organisieren oder sicherstellen, dass die betreffenden Familien über informelle Netzwerke bzw. Vereine etc.

sozial eingegliedert werden. Insgesamt werden die Erfahrungen, Erwartungen und Pläne der Eltern jedoch kaum berücksichtigt und von den Lehrpersonen häufig anhand impliziter Wertvorstellungen dessen, was «gute Eltern» oder «gute Pläne» sind, beurteilt.

Sehr gut ausgebildete Kinder

Kinder mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und fortgeschrittenen Kenntnissen werden in Einführungsklassen eingeteilt oder erhalten sprachlichen Stützunterricht. In erster Linie geht es hierbei um den Erwerb der in der Regelklasse gesprochenen Sprache, damit sie an den üblichen Aktivitäten teilnehmen können. Wenn neu eingetragene Kinder der Klasse in einem Fach voraus sind (etwa in Naturwissenschaften, Mathematik oder Englisch, was je nach dem letzten Wohnort des Kindes oft der Fall ist), werden neue Lernerfahrungen nur wenig gefördert. Es hängt vom guten Willen der Lehrperson ab, ob diese Kinder selbstständig lesen, persönliche Projekte verfolgen oder in seltenen Fällen auch andere Kinder unterstützen dürfen, die sich mit dem Stoff schwertun. Die Schulen bieten keinen Unterricht auf den Kompetenzniveaus von Kindern an, die dem Lehrplan voraus sind; in der Regel dürfen auch keine Klassen übersprungen werden. Sie befassen sich nur selten wertschätzend mit den diversen schulischen Erfahrungen mobiler Kinder und nutzen diese kaum zur Bereicherung des Unterrichts. Die Mehrsprachigkeit der Kinder wird ebenfalls nicht wertgeschätzt, wenn es sich nicht um Landessprachen oder im Unterricht vermittelte Sprachen handelt.

Sieben vielversprechende pädagogische Ansätze

Die Eingliederung von Schüler*innen mit unterschiedlichen schulischen Laufbahnen und mehreren Kommunikationssprachen stellt die Schulen und die Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen. Wir stellen hier sieben gute Praxisansätze vor, die in Betracht gezogen und auf institutioneller Ebene gefördert werden sollten, damit die Schule in der Lage ist, besser auf die vielfältigen Erfahrungen der mobilen Schüler*innen einzugehen.

1. Das Teamteaching ermöglicht eine flexible und überschaubare, bedürfnisgerechte Arbeit mit Kleingruppen. Zudem erleichtert es den Austausch von Ansätzen und Methoden zwischen den Lehrpersonen. Da Teamteaching aber auf Jahresbasis finanziert wird und die Mittelzuweisung von der Anzahl der betroffenen Schüler*innen abhängt, ist es nicht solide verankert. Es besteht somit das Risiko, dass ein funktionierendes Massnahmenpaket abgebaut wird.

2. Individualisierung der Lernerfahrungen: Angesichts der Notwendigkeit, eine alters-, stufen- und sprachenübergreifende Klasse zu betreuen, haben die Lehrpersonen der Einführungsklassen kreative Wege gefunden, um das Führen einer Klasse mit individualisiertem Lernen zu verbinden.

3. Vorwegnahme als Taktik in der individuellen Begleitung Es gilt, mit den Schüler*innen, die Fördermassnahmen erhalten, im Vorfeld an gezielten Fragen zu arbeiten. Dies ermöglicht ihnen, sich bei der Rückkehr in die Regelklasse als kompetent und anerkannt zu erleben. Dieses Vorgehen steht im Gegensatz zu der eher üblichen Praxis, mit den Schüler*innen noch einmal das durchzugehen, was sie im Unterricht nicht verstanden haben.

4. Förderung der Mehrsprachigkeit im Unterricht: Es ist wichtig, die Sprachkompetenzen der Kinder wertzuschätzen. Ein Beispiel für gute pädagogische Praxis ist die Bereitstellung einer mehrsprachigen Bibliothek in den Einführungsklassen. Auch die Erlaubnis, in bestimmten Fällen ihre Erstsprache(n) zu verwenden, ermöglicht es den Kindern mit geringen Kenntnissen der Schulsprache, ihrer Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit Ausdruck zu verleihen.

5. Stärkere Beziehung Familie-Schule dank Austausch von Materialien: Durch die Zirkulation von Schulmaterial (häufig Bücher, gelegentlich auch andere pädagogischen Materialien) zwischen Schule und Familie kann eine Beziehung aufgebaut werden, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht und Brücken zu den Erfahrungen der Kinder schlägt.

6. Tutoring – Schüler*innen helfen sich gegenseitig: Manche Lehrpersonen beauftragen ihre Schüler*innen damit, die «Neuen» einzuführen («Göttsystem», Schulpaten); manche Schulen sehen auch andere Arten von Tutoraten vor, z. B. Nachhilfeunterricht zwischen Schüler*innen. Wie aus der Literatur bekannt ist, hat das Tutoratsystem zahlreiche Vorteile und sollte vermehrt gefördert werden.

7. Wissenstransfer von Lehrperson zu Lehrperson: Gespräche mit erfahrenen Lehrpersonen in Einführungs- oder Regelklassen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund zeigen, dass der Austausch mit ihren Vorgänger*innen einen hohen Stellenwert für den Aufbau eines Erfahrungsschatzes hat. Dies gilt nicht zuletzt für die Weitergabe von pädagogischen Hilfsmitteln, die häufig nach Mass erarbeitet werden. Gefässe für den Erfahrungsaustausch müssen in Schulen, zwischen Schulen und an pädagogischen Hochschulen integriert und gefördert werden.

Weiterführende Lektüre

Kloetzer, L., Clarke-Habibi, S., Mehmeti, T. & Zittoun, T. (2021). *Welcoming Mobile Children at School: Institutional Responses and New Questions*. *European Journal of Psychology of Education*, 37, 459–488.

Levitan, D. (2019). *The Art of Living in Transitoriness: Strategies of Families in Repeated Geographical Mobility*. *Integrative Psychological and Behavioral Science* 53(2), 258–282.

Zittoun, T., Levitan, D. & Cangia, F. (2018). *A Sociocultural Approach to Mobile Families: A Case Study*. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 24(4), 424–432.

Tania Zittoun

«Neue Migration»
und neue Formen
der Integration:
Familien in geo-
grafischer Mobilität

«Neue Migration» und neue Formen der Integration: Familien in geografischer Mobilität

Tania Zittoun

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Neuen Mobilitätsformen betreffen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Dies gilt insbesondere für Familien in wiederholter Mobilität, in denen die berufliche Expertise von mindestens einem Erwachsenen häufige Umzüge erfordert. Diese Familien waren früher eine Minderheit, werden aber in der Schweiz, wo die Politik die Migration von Hochqualifizierten fördert, zahlreicher. Wer sind diese Familien und was sind ihre Erfahrungen, wie passen sie und ihr Umfeld sich an? Durch die Untersuchung dieser markanten Art von Migration befasst sich das Projekt mit psychologischen, sozialen und kulturellen Aspekten der Mobilität.

Kontakt für kurz und bündig #22: Laure Kloetzer, Professorin an der Universität Neuchâtel und «nccr – on the move», laure.kloetzer@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst 17 Forschungsprojekte an elf Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Dina Bader, Verantwortliche Wissenstransfer, dina.bader@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Tania Zittoun,
Laure Kloetzer, Teuta Mehmeti,
Sara Clarke-Habibi

How can we better welcome
children from mobile families
into public schools?

in a nutshell #22, June 2022

Swiss National
Science Foundation

The National Centres of Competence in Research (NCCRs)
are a funding scheme of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Swiss migration policy favors qualified professionals, who often leave after a few years.

The Swiss school system is based on the long-term integration of children and mastery of the local language.

Initial teacher training does not prepare them to deal with children who often relocate and are multilingual.

Teachers' initiatives designed to enhance the experiences and learning of mobile children are not supported at an institutional level.

What is meant by ...

... a mobile family

A mobile family has migrated on several occasions over an extended period of time (or has moved between the family members' country of origin and Switzerland multiple times). In Switzerland, the adults in these families are usually highly qualified.

Swiss migration policy is designed to attract qualified professionals. A growing number of mobile children are therefore attending public schools. Yet, measures designed to ensure their long-term integration or following a deficit-oriented approach to make up for academic failings, are insufficient. A more flexible and personalized reception that values previous experiences is important but depends on the resources allocated to schools.

Mobile families in Switzerland

The majority of migrants (66%) come to Switzerland for professional reasons and are highly qualified, especially those from Northern Europe and the United States (*Migration-Mobility Indicators 2019*). Many families settle in Switzerland after moving several times and a majority (75%) choose to send their children to public school (Levitan 2018) for financial reasons or so that they can have a "local experience". Around half of these families leave after a few years.

Welcoming mobile children to schools outside the big cities: an invisible problem

We conducted an exploratory study in the cantons of Bern, Solothurn and Neuchâtel, on classes in the primary cycle 2 (8-12 years old) in neighborhoods with a high degree of socio-cultural diversity and, conversely, a high degree of homogeneity. The data was collected by means of document analysis (legal texts and procedures at the school or cantonal level), interviews with principals and teachers, and observations in classrooms that we then discussed with the principals and teachers.

Although Geneva and Basel are the primary locations welcoming migrants, we wanted to explore other regions in order to capture an observed trend: in Switzerland, people with an experience of repeated mobility, no longer fit the profile of traditional "expatriates" and often settle outside of the major centers, and these regions currently owe their development to migrants (*Migration-Mobility Indicators 2019*). Switzerland encourages the integration of foreigners through mastery of the local language; this same logic can be seen in the way in which children are welcomed into schools. However, there are variations between cantons: in Bern and Solothurn, mobility and mastery of other languages are implicitly

seen as likely to create academic difficulties, while in Neuchâtel, they are more generally matters of social cohesion.

When asked about mobile children in their classrooms, principals and teachers mentioned children from asylum-seeking families, who received little or intermittent schooling in camps, as well as children from various "traditional" migratory waves. A few instances of families (from Asia, North America or Europe) typical of those that relocate frequently for professional reasons, and therefore highly qualified, were also mentioned, but these children were welcomed in the same way as other migrant pupils.

Reception measures

When these families enroll their children in public school, the orientation provided to them is decided by various actors. In Neuchâtel, a form is used to refer children who do not speak the local language for special measures; in the villages visited in Solothurn and Bern, school management welcomes newly enrolled families before drawing up an orientation plan. Children of preschool or nursery age are generally integrated into regular classes by default. The measures offered are geared towards learning the local language and vary between the different municipalities and cantons.

In the canton of Neuchâtel, measures include a full-time reception class for children who do not speak the local language, and language support courses within regular classes. Children who do not attain a sufficient standard of French within two years risk being sent to a special education program in which foreign students are over-represented (47% foreign students compared to 27% in the regular system, according to the Federal Statistical Office). In the canton of Bern, we observed a one-year reception

class for pupils who do not speak French as well as French as a Second Language (LSF) courses for pupils who either do not speak French or speak it poorly, and who attend a regular class. In the canton of Solothurn, the village school visited offers DaZ (German as a Second Language) teaching by teachers who provide occasional instruction to children who are otherwise integrated into the regular class. Reception classes also exist in some municipalities and are attended on a full-time or part-time basis (in conjunction with attending a regular class for certain lessons only).

Taking (or failing to take) mobility trajectories into account

In general, schools do not take into account the medium-term plans of a child's family with respect to future moves, on the grounds of fair treatment. However, some principals and/or teachers have prepared documents for documenting the parents' background as well as their plans in terms of length of stay and the educational plan for their children. The presence of interpreters (or inter-cultural mediators) may or may not be encouraged. In one school, the teachers believe that the children's academic success is largely dependent on the parents' relationship with the school, even going so far as to organize language courses for them or to ensure the family's social integration via informal networks or associations, etc. On the whole, however, parents' experiences of mobility, their expectations and plans are not given due consideration, and are often judged by teachers according to implicit norms of what makes a "good parent" or "good plans".

Well-educated children

High-achieving mobile children from different educational backgrounds are placed in reception classes or assigned to language support measures. The priority is for them to acquire the language of the regular class so that they can join in with normal activities. If new arrivals are ahead of the class in a particular area (in science, math or English, which is common, depending on where the child is from), there is little support to help them further their learning. At the teachers' discretion, these pupils may, in some instances, be allowed to read independently, undertake a personal or group project, or in rare cases, help pupils who are struggling. Schools do not offer

courses that match the pupils' skill level if they are ahead of the curriculum; nor do they generally suggest that the pupils move up a class. They make little effort to draw upon the diverse educational experiences of mobile children in order to valorize or enrich their teaching. Outside of national languages or language teaching, the children's ability to speak multiple languages is not valorized either.

Seven promising educational proposals

Welcoming mobile children with different educational backgrounds and multiple languages of communication puts schools and teachers to the test. Here we propose seven good practices deserving consideration and institutional support, to ensure schools are better adapted to the diversity of experiences of pupils with an experience of repeated mobility.

1. Co-teaching allows teachers to work with small groups of children using a flexible and focused approach determined by their needs. It also facilitates the sharing of practices between teachers. However, co-teaching is in a precarious position, because its funding is allocated on an annual basis according to the number of pupils in need. A system that works is therefore at risk of being dismantled.

2. Personalization of learning: Faced with the need to manage a class comprising pupils of varying ages, levels and languages, teachers of reception classes have developed creative ways to manage the classroom through individualized learning.

3. Anticipation as a tactic in personal monitoring: Working in advance on targeted questions with children who receive support measures, allows them to experience competence and recognition when they join the regular class. This approach contrasts with the more common practice of remediating afterwards in knowledge or skills they did not understand in class.

4. Encouraging multilingualism

in class: It is important to valorize children's language skills. In reception classes, providing a multilingual library is an example of good teaching practice. Likewise, allowing pupils with limited knowledge of the language used within the school to use their own language(s) on certain occasions helps to ensure that their desire and ability to communicate is not impaired.

5. Building relations between families and schools by circulating material:

The circulation of educational materials (often books, sometimes other teaching materials) between school and home allows a relationship of mutual trust and helps the child to link their experiences in and out of school.

6. Peer tutoring: Some teachers ask pupils to host their newly arrived classmates; some schools offer other forms of tutoring, such as peer tutoring. The benefits of tutoring have been documented in literature and this could be encouraged further.

7. Knowledge-sharing between teachers:

Interviews with experienced teachers of reception classes or regular classes with a large proportion of mobile children, highlighted the role that discussions with their predecessors played in forming their experiences, particularly the sharing of often tailor-made teaching materials. Spaces for sharing experiences must be created and fostered within the school, between schools and within the universities for teacher training (HEP).

Further Reading

Kloetzer, L., Clarke-Habibi, S., Mehmeti, T. & Zittoun, T. (2021). **Welcoming Mobile Children at School: Institutional Responses and New Questions**. *European Journal of Psychology of Education*, 37, 459–488.

Levitan, D. (2019). **The Art of Living in Transitoriness: Strategies of Families in Repeated Geographical Mobility**. *Integrative Psychological and Behavioral Science* 53(2), 258–282.

Zittoun, T., Levitan, D. & Canglá, F. (2018). **A Sociocultural Approach to Mobile Families: A Case Study**. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 24(4), 424–432.

“New Migration” and New Forms of Integration: Families in Geographical Itinerancy

Tania Zittoun

A project of the nccr – on the move

The demands of the job market increasingly bring professionals, their partners and their children to engage in trajectories of repeated international mobility. In Switzerland, whose policies encourage “highly skilled migration”, the number of mobile families is likely to grow in the next few years. Who are these families, and how do they live on the move? How do they experience their temporary stay in Switzerland? And what are the implications of hosting these mobile families for Switzerland?

Contact for in a nutshell #22: Laure Kloetzer, Full professor at the University of Neuchâtel and “nccr – on the move”, laure.kloetzer@unine.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises 17 research projects at eleven universities in Switzerland: The Universities of Basel, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Dina Bader, Knowledge Transfer Officer, dina.bader@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Tania Zittoun,
Laure Kloetzer, Teuta Mehmeti,
Sara Clarke-Habibi

Comment améliorer l'accueil
à l'école publique des enfants de
familles en mobilité répétée ?

en bref #22, juin 2022

Fonds national
suisse

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

La politique migratoire suisse favorise les professionnel-le-s qualifié-e-s, qui repartent souvent après quelques années.

Le système scolaire suisse repose sur l'intégration des enfants à long terme et la maîtrise de la langue locale.

La formation initiale des enseignant-e-s ne les prépare pas à la mobilité répétée et au plurilinguisme des élèves.

Les initiatives des enseignant-e-s pour valoriser les expériences et apprentissages acquis par les enfants mobiles ne sont pas soutenues institutionnellement.

Ce que nous entendons par ...

... famille en mobilité répétée

Une famille en mobilité répétée a connu des migrations fréquentes sur une longue période (ou déménagé plus d'une fois entre son pays d'origine et la Suisse). En Suisse, les adultes de ces familles sont généralement hautement qualifié-e-s.

La politique migratoire en Suisse encourage la venue de professionnel-le-s qualifié-e-s. Ainsi, les enfants en mobilité répétée sont de plus en plus nombreux dans les écoles publiques. Or, les mesures qui visent à une intégration à long terme ou qui adoptent une approche déficitaire pour combler un retard scolaire, sont insuffisantes. Un accueil plus souple et personnalisé, valorisant les expériences antérieures, est important, mais dépend des moyens alloués aux écoles.

Les familles mobiles en Suisse

La majorité des personnes migrantes (66 %) viennent en Suisse pour motifs professionnels et sont hautement qualifiées, en particulier celles qui proviennent d'Europe du Nord et des Etats-Unis (*Migration-Mobility Indicators 2019*). De nombreuses familles s'installent en Suisse après avoir connu plusieurs migrations et une majorité (75 %) décide d'envoyer leurs enfants à l'école publique (Levitant 2018) pour des raisons de coûts ou pour avoir une « expérience locale ». Environ la moitié de ces familles repartiront après quelques années.

L'accueil des enfants mobiles à l'école hors des grandes villes : un problème invisible

Nous avons mené une étude exploratoire dans les cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel, auprès de classes du cycle 2 du primaire (8-12 ans) de quartiers ayant une grande diversité socioculturelle, et, à l'inverse, plus homogènes. Le recueil de données était organisé autour d'une analyse documentaire (textes de loi et procédures au niveau des écoles ou du canton), d'entretiens avec les directions et les enseignant-e-s et d'observations dans des classes que nous avons ensuite discutées avec les directions et enseignant-e-s.

Bien que Genève et Bâle soient les premiers lieux d'accueil des personnes migrantes, nous avons voulu explorer d'autres régions pour refléter une tendance observée : d'une part, en Suisse, les personnes en mobilité répétée n'ont plus le profil des traditionnel-le-s « expatrié-e-s » et s'installent souvent hors des grands centres ; d'autre part, ces régions doivent actuellement leur développement aux personnes migrantes (*Migration-Mobility Indicators 2019*). La Suisse favorise l'intégration des personnes étrangères par la maîtrise de la langue locale ; cette même logique est perçue

dans l'accueil des enfants à l'école. Toutefois, il existe des variations cantonales : la mobilité et la maîtrise d'autres langues sont implicitement comprises comme susceptibles de créer des difficultés scolaires à Berne et Soleure, alors qu'elles relèvent plus globalement de la cohésion sociale à Neuchâtel.

Interrogées au sujet des enfants en mobilité répétée dans leurs classes, les directions et enseignant-e-s ont évoqué les enfants issus de l'asile, peu scolarisé-e-s ou de façon intermittente dans des camps, ainsi que les enfants issus de diverses vagues migratoires « traditionnelles ». Quelques cas de familles (d'Asie, Amérique du Nord ou Europe), typiques des familles en mobilité répétée pour des raisons professionnelles, donc hautement qualifiées, ont également été mentionnées, mais ces enfants ont été accueilli-e-s de manière non différenciée des autres élèves migrant-e-s.

Mesures d'accueil

Lorsque ces familles inscrivent leurs enfants à l'école publique, leur orientation est décidée par divers-es acteur-ric-e-s. A Neuchâtel, un formulaire aiguille les enfants allophones vers des mesures spéciales ; dans les villages visités à Soleure et Berne, la direction de l'école reçoit les familles nouvellement inscrites avant de faire un projet d'orientation. Les enfants d'âge préscolaire ou d'école enfantine sont généralement intégré-e-s d'office dans les classes ordinaires. Les mesures offertes se concentrent sur l'apprentissage de la langue locale et varient selon les communes et les cantons.

Dans le canton de Neuchâtel, les mesures comprennent une classe d'accueil pour les enfants allophones à temps plein et des cours de soutien linguistique en classe ordinaire. Les enfants qui n'atteindraient pas une maîtrise suffisante du français en deux

ans risquent d'être ensuite orienté-e-s vers un programme d'enseignement spécialisé où les élèves étranger-e-s sont surreprésenté-e-s (47 % d'élèves étranger-e-s contre 27 % dans le système ordinaire, selon l'Office fédéral de la statistique). Dans le canton de Berne, nous avons observé tantôt un dispositif de classe d'accueil d'un an pour les élèves qui ne parlent pas le français, tantôt des cours de français en tant que langue seconde (FLS) pour les élèves qui ne parlent pas ou faiblement le français et qui fréquentent une classe régulière. Dans le canton de Soleure, l'école de village visitée offre un enseignement de DaZ – allemand comme langue seconde – par des enseignant-e-s qui interviennent ponctuellement auprès des enfants par ailleurs intégré-e-s en classe normale. Des classes d'accueil existent aussi dans certaines communes et sont fréquentées à temps plein ou mi-temps (en parallèle à la fréquentation d'une classe ordinaire, pour certaines leçons uniquement).

(Non)-prise en compte des trajectoires de mobilité

En général, les écoles ne tiennent pas compte des projets de mobilité à moyen terme de la famille de l'enfant, invoquant l'équité de traitement. Toutefois, certaines directions et/ou enseignant-e-s ont préparé des documents permettant de documenter le parcours migratoire des parents et leurs projets en termes de durée de séjour et de projet éducatif pour leurs enfants. La présence d'interprètes (ou médiateur-ric-e-s interculturel-le-s) peut être encouragée ou non. Dans une école, les enseignant-e-s considèrent que le succès scolaire des enfants dépend beaucoup du rapport des parents à l'école et vont jusqu'à organiser des cours de langue pour eux-elles ou s'assurer de l'insertion sociale de la famille via les réseaux informels ou les associations, etc. Dans l'ensemble, par contre, les expériences, attentes et projets des parents sont peu pris en compte, et souvent évalués par les enseignant-e-s en fonction de normes implicites sur ce qu'est un « bon parent » ou de « bons projets ».

Des enfants très instruit-e-s

Les enfants mobiles issus de parcours scolaires différents avec des connaissances avancées sont placé-e-s en classe d'accueil ou dans des mesures de soutien linguistique. La priorité est qu'ils/elles acquièrent la langue

de la classe ordinaire pour rejoindre les activités usuelles. Lorsque les élèves nouvellement arrivé-e-s sont en avance sur la classe dans un domaine (en sciences, mathématiques ou anglais, ce qui est courant suivant le lieu de provenance de l'enfant), leurs nouveaux apprentissages sont peu soutenus. Selon le bon vouloir des enseignant-e-s, ces élèves peuvent être parfois autorisé-e-s à lire de façon indépendante, à poursuivre un projet personnel ou collectif, ou dans de rares cas, à aider les élèves en difficulté. Les écoles n'offrent pas de cours qui soient au niveau des compétences des élèves si celles-ci sont en avance sur le programme; elles ne proposent généralement pas non plus de sauter une classe. Elles sollicitent peu les expériences de scolarité diverses des enfants mobiles pour les valoriser ou enrichir l'enseignement. Le plurilinguisme des enfants, en dehors des langues nationales ou de l'enseignement des langues, n'est pas non plus valorisé.

Sept propositions pédagogiques prometteuses

L'accueil d'élèves mobiles avec des parcours scolaires différents et de multiples langues de communication met les écoles et les enseignant-e-s à l'épreuve. Nous proposons ici sept bonnes pratiques qui méritent réflexion et des encouragements institutionnels, pour que l'école soit plus adaptée à la diversité des expériences des élèves mobiles.

1. Le co-enseignement permet de travailler de manière souple et circonscrite avec de petits groupes d'élèves selon leurs besoins. Il facilite, en outre, le partage de pratiques entre enseignant-e-s. Toutefois, le co-enseignement est fragile car son financement est annuel et alloué en fonction du nombre d'élèves concerné-e-s. Le risque est alors qu'un dispositif qui fonctionne soit démantelé.

2. La personnalisation des apprentissages : Face à la nécessité de prendre en charge une classe multi-âge, multi-niveaux et multi-langues, les enseignant-e-s des classes d'accueil ont développé des façons créatives d'articuler la gestion d'une classe avec des apprentissages individualisés.

3. L'anticipation comme tactique dans le suivi individuel : Travailler en amont sur des questions ciblées avec l'élève qui bénéficie d'un dispositif de soutien lui permet, lorsqu'il/elle rejoint la classe ordinaire, de faire l'expérience d'être compétent-e et reconnu-e. Cette démarche contraste avec la pratique plus habituelle consistant à revoir avec les élèves ce qu'ils/elles n'ont pas compris en classe.

4. Encourager le multilinguisme en classe : Il est important de valoriser les compétences linguistiques des enfants. Dans les classes d'accueil, la mise à disposition d'une bibliothèque multilingue est un exemple de bonne pratique pédagogique. De même, autoriser les élèves avec des connaissances limitées de la langue de l'école à employer leur(s) langue(s) à certaines occasions permet de ne pas entraver leur envie et leur capacité de communiquer.

5. Les rapports familles-école à travers la circulation de matériel :

La circulation de matériel scolaire (souvent des livres, parfois d'autres matériaux pédagogiques) entre l'école et la maison permet de construire une relation de confiance mutuelle et de mise en lien des expériences de l'enfant.

6. Le tutorat entre élèves :

Certain-e-s enseignant-e-s demandent à des élèves d'accueillir leurs camarades nouvellement arrivé-e-s; certaines écoles proposent d'autres formes de tutorat, par exemple des cours d'appui entre élèves. Le tutorat, dont les avantages ont été relevés dans la littérature, pourrait être davantage encouragé.

7. La transmission entre enseignant-e-s :

Les entretiens avec les enseignant-e-s expérimenté-e-s de classes d'accueil ou de classes ordinaires avec une grande proportion d'enfants issu-e-s de la migration ont souligné le rôle des échanges avec leurs prédécesseur-e-s dans la construction de leur expérience, notamment dans la transmission de matériel pédagogique souvent créé sur mesure. Des espaces de partage d'expériences doivent être construits et encouragés dans l'enceinte de l'école, entre écoles et au sein des hautes écoles pédagogiques (HEP).

Lectures complémentaires

Kloetzer, L., Clarke-Habibi, S., Mehmeti, T. & Zittoun, T. (2021). **Welcoming Mobile Children at School: Institutional Responses and New Questions**. *European Journal of Psychology of Education*, 37, 459–488.

Levitan, D. (2019). **The Art of Living in Transitoriness: Strategies of Families in Repeated Geographical Mobility**. *Integrative Psychological and Behavioral Science* 53(2), 258–282.

Zittoun, T., Levitan, D. & Canglá, F. (2018). **A Sociocultural Approach to Mobile Families: A Case Study**. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 24(4), 424–432.

Tania Zittoun

«Nouvelle migration»
et nouvelles formes
d'intégration: Les
familles en itinérance
géographique

«Nouvelle migration» et nouvelles formes d'intégration: Les familles en itinérance géographique

Tania Zittoun

Projet du «nccr – on the move»

Les nouvelles formes de mobilité concernent non seulement les adultes mais aussi les enfants. C'est notamment le cas des familles en mobilité répétée, dans lesquelles l'expertise professionnelle d'au moins un adulte exige des déménagements fréquents. Autrefois minoritaires, ces familles sont susceptibles de devenir plus nombreuses en Suisse, où les politiques encouragent la migration de personnes hautement qualifiées. Qui sont-elles, quelle est leur expérience, comment s'adaptent-elles et comment leur environnement s'adapte-t-il? En étudiant ce cas extrême de migration, le projet aborde les aspects psychologiques, sociaux et culturels de la mobilité.

Contact pour en bref #22: Laure Kloetzer, Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel et «nccr – on the move», laure.kloetzer@unine.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut 17 projets de recherche de onze universités suisses, soit les Universités de Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Dina Bader, responsable du transfert de connaissances, dina.bader@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Université de Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Suisse**